

Van de redactie

Doctor h.c. H. Reinoud R.A.

Tijdens de plechtige en feestelijke bijeenkomst van het College van Dekanen van de Technische Hogeschool Twente op 27 november 1981 is aan collega Reinoud het ere-doctoraat in de technische wetenschappen verleend.

De ere-promotor, prof. dr. J. Kreiken releveerde in zijn toespraak de bijzondere verdiensten van Reinoud, die de afdeling der Bedrijfskunde aanleiding gaven het voorstel voor de ere-promotie te doen. Kort samengevat hebben deze betrekking op de door Reinoud vervulde pioniersfunctie in

de ontwikkeling, toepassing en opleiding in
de informatica

de administratieve organisatie

de bestuurlijke wetenschappen.

De redactie wenst collega Reinoud van harte geluk met deze welverdiende onderscheiding.

De feestelijke bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van het feit dat bij wet van 27 november 1961, precies 20 jaar tevoren, de Technische Hogeschool Twente werd ingesteld. Met dit vierde lustrum wenst de redactie de Hogeschool geluk.